

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Fax: (+48 22) 849-74-84, (+48 22) 849-35-13,

www.pzh.gov.pl; e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461 NIP: 525-000-87-32,

PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE); BPKO PL PW

Assessment of risks to health caused by mercury pollution mushrooms growing in natural conditions at the level of 0.50 mg / kg, proposed as a maximum level

Summary

The presence of the mercury in the environment is due to release it from both natural resources and human activities. Maximum observed total mercury content are in fish meat and seafood, as well as fungi growing under natural conditions and food supplements. Edible wild growing mushrooms are a group of food being a source of inorganic mercury for children and adults up to 15%, 11% for young people, the elderly 10%. Therefore, in accordance with the approach of both international organizations responsible for food safety (FAO / WHO, EFSA) and food producer organizations, they are classified as "major contributors", which justifies imposing on them in the near future the maximum mercury level under legislation. This is important for Poland, wherein the consumption of mushrooms is traditionally high.

In Poland, the mercury content in food has been limited since 1994; the maximum level of mercury in fresh mushrooms was 0.05 mg / kg of dried mushrooms - 0.50 mg / kg. The currently applicable legislation - Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs are given limits on mercury content in some foods such as fish and fishery products in the range from 0.50 mg / kg to 1.0 mg / kg and food supplements - 0.10 mg / kg. Contamination of foodstuffs should not exceed the lowest reasonably achievable level using the principles of good manufacturing practice (ALARA - "as low as reasonably achievable"). Mean mercury contamination of edible wild growing mushrooms in the in Europe is 106 mg / kg, the total mercury content, 95% of analyzed samples does not exceed 0.575 mg / kg, the maximum content is found to 2,080 mg / kg. In the cultivated fungi is not observed significant level of mercury (approximately 0.010 mg / kg). Results of the national monitoring studies (2004-2008) Wild growing mushrooms collected from market have given results lower: mean level of 0.028 mg / kg (median 0.010 mg / kg), the 90th percentile of 0.066 mg / kg, while in fungi dried 0.507 mg / kg (median 0.172 mg / kg) and 1,782 mg / kg, respectively. Recent national surveys (2011) indicate a higher mercury contamination of mushrooms growing in the wild. The mean mercury content of fresh mushrooms is 0.018 mg / kg, 95th percentile of 0.070 mg / kg, and dried mushrooms 0.679 mg / kg and 2,935 mg / kg respectively. *Boletus* sp. contamination: the dried mushrooms average 1,741 mg / kg, 95th percentile of 3.601 mg / kg was significantly higher compared to *Xerocomus badius* (0.333 mg / kg and 0.657 mg / kg respectively). In the course of trade were also found on several higher fungi contamination, possibly from areas of high contamination with mercury. The dried mushrooms derived from mushrooms growing in natural conditions, are the subject of notification under the RASFF system

in recent years, mercury pollution was observed even above 6 mg / kg. It seems reasonable to take action to eliminate the consumption of mushrooms originating in areas of high contaminated of the soil. In developed by the NIPH-NIH guidelines for risk assessment under the national RASFF as the level of qualifying for the implementation of risk assessment by the NIPH-NIH proposed 0.5 mg / kg total mercury in fresh mushrooms.

Ocena ryzyka dla zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniem rtęcią grzybów rosnących w warunkach naturalnych na poziomie 0,50 mg/kg, proponowanym jako najwyższy dopuszczalny poziom

Identyfikacja zagrożenia

Obecność rtęci w środowisku spowodowana jest zarówno uwalnianiem jej ze źródeł naturalnych jak i działalnością człowieka. Pierwiastek ten występuje powszechnie w skorupie ziemskiej, najczęściej pod postacią siarczku rtęci HgS (cynober). Rtęć może być obecna

- w środowisku jako rtęć elementarna (metaliczna) Hg⁰, nieorganiczna (Hg²²⁺ i Hg²⁺) oraz
- pod postacią najbardziej toksycznych związków organicznych: głównie jako metylortęć (CH₃Hg⁺), a także dimetylortęć ((CH₃)₂Hg) oraz etylortęć (CH₃CH₂Hg⁺). W środowisku obserwuje się przemiany jednej formy w drugą. Przejście nieorganicznych związków
- w organiczne następuje najczęściej w wyniku działalności bakterii beztlenowych, żyjących
- w osadach dennych zbiorników wodnych; donorem grup metylowych jest metylokobalamina. Metylacja może zachodzić również na poziomie komórkowym z udziałem tlenu i enzymów (połączenie z homocysteiną), donorem grup metylowych jest aktywna metionina. Na procesy metylacji może wpływać wiele czynników środowiskowych takich jak: pH, temperatura, obecność czynników kompleksujących zwłaszcza chlorków. Ostatnie analizy przeprowadzone przez badaczy amerykańskich wskazują na systematyczny wzrost poziomów rtęci
- w środowisku spowodowany działalnością człowieka.

Źródła zanieczyszczenia żywności rtęcią:

- naturalne:

- uwalnianie ze złóż naturalnych pod wpływem czynników atmosferycznych oraz działalności człowieka,

- wietrzenie skał,
- erupcje wulkanów,
- parowanie z wody;

- związane z działalnością człowieka:

- przemysł wydobywczy i spalanie paliw stałych, głównie węgla, a także odpadów,
- przemysł celulozowo-papierniczy, chemiczny, energetyczny, elektrotechniczny, elektrochemiczny,
- przemysł farmaceutyczny,
- produkcja chloru, ługu, cementu,
- usuwanie odpadów stałych zawierających baterie, lampy wyładowcze, termometry,
- oczyszczanie ścieków,
- wycinanie lasów prowadzące do erozji gleb,
- rolnictwo - środki ochrony roślin, nawozy; stosowanie osadów ściekowych do użyczenia pól.

Głównym źródłem narażenia człowieka na rtęć jest żywność.

Według opracowania EFSA średnie tygodniowe pobranie rtęci nieorganicznej z żywnością waha się dla różnych grup populacji od 0,13 $\mu\text{g}/\text{kg}$ masy ciała do 2,16 $\mu\text{g}/\text{kg}$ masy ciała (95-ty percentyl odpowiednio 0,25 – 4,06 $\mu\text{g}/\text{kg}$ masy ciała). Pobranie na poziomie 95-percentyla przekracza w przypadku młodzieży wartość PTWI (4 $\mu\text{g}/\text{kg}$ masy ciała).

Średnie pobranie metylortęci przekracza wartość tolerowanego pobrania tygodniowego w przypadku dzieci, natomiast pobranie 95-ego percentyla – w przypadku wszystkich grup populacji.

Najwyższe zawartości rtęci całkowitej stwierdzone są w mięsie ryb i owocach morza, a także w **grzybach rosnących w warunkach naturalnych** oraz suplementach diety.

Grzyby jadalne rosnące w warunkach naturalnych są grupą środków spożywczych wnoszącą istotną część całkowitego pobrania rtęci nieorganicznej przez człowieka, dla dzieci i dorosłych nawet do 15%, dla młodzieży 11%, osób starszych 10%. W związku z powyższym, zgodnie z podejściem zarówno międzynarodowych organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności (FAO/WHO, EFSA), jak i organizacji zrzeszających producentów żywności, zalicza się je do tzw. „major contributors”, co uzasadnia celowość ustalenia dla nich w najbliższym czasie najwyższego dopuszczalnego poziomu rtęci objętego ustawodawstwem. Jest to istotne dla Polski, w której spożycie grzybów jest tradycyjnie duże.

W Polsce zawartość rtęci w żywności była limitowana od 1994 r. Obowiązujące przed uzyskaniem członkostwa w UE najwyższe dopuszczalne poziomy w poszczególnych grupach środków spożywczych, ustalono w zakresie 0,003 mg/kg (mleko płynne i produkty mleczne w formie gotowej do spożycia dla niemowląt i małych dzieci) – 1,0 mg/kg (ryby drapieżne); najwyższy dopuszczalny poziom rtęci w grzybach świeżych wynosił 0,05 mg/kg, w grzybach suszonych – 0,50 mg/kg.

W obowiązującym aktualnie rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń

w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, z późn. zm.) podane zostały limity zawartości rtęci tylko w niektórych środkach spożywczych takich jak: ryby i produkty rybołówstwa w zakresie 0,50 mg/kg do 1,0 mg/kg świeżej masy oraz suplementy diety – 0,10 mg/kg (od 2008 r.). Zanieczyszczenie środków spożywczych nie powinno przekraczać najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej (ALARA – „as low as reasonably achievable”). Taki poziom rtęci (0,01 mg/kg – 0,02 mg/kg) został podany w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70

z 16.03.2005 z późn. zm.); stosowanie środków ochrony roślin zawierających związki

rtęci nie jest od wielu lat dozwolone w krajach UE. W wodzie do picia oraz naturalnych wodach mineralnych poziom rtęci nie powinien przekraczać 0,001 mg/l, w substancjach dodatkowych 1 mg/kg, w paszach 0,1 mg/kg – 0,5 mg/kg.

Charakterystyka zagrożenia

Toksyczność rtęci zależy od jej chemicznej formy i maleje w szeregu: MeHg > Hg(II) > Hg(0) > Hg(I). Rtęć elementarna jest lotna i głównie wchłaniana przez układ oddechowy. Alkilowe pochodne rtęci mogą być absorbowane zarówno drogą oddechową i przez skórę ((CH₃)₂Hg), jak i drogą pokarmową (CH₃Hg⁺). Metylortęć jest szybko wchłaniana (>95%) na drodze żołądkowo-jelitowej i transportowana do wszystkich tkanek organizmu. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg i krew-łożysko, a także do mleka matek. Biologiczny okres półtrwania wynosi dla rtęci od 44 do ponad 80 dni. Rtęć nieorganiczna wchłaniania jest tą drogą jedynie w ok. 7%.

Rtęć, a szczególnie związki metylortęciowe, kumulują się w tkance mózgowej, powodując uszkodzenie centralnego układu nerwowego, przede wszystkim rozwijającego się mózgu płodu, a u dorosłych zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, porażenie mięśni kończyn oraz choroby sercowo-naczyniowe, a także nerek, układu immunologicznego oraz rozrodczego.

Połączony Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) w 1972 r. na podstawie oceny ryzyka ustalił dawkę tymczasowego tolerowanego tygodniowego pobrania (PTWI) dla rtęci całkowitej na poziomie 5 µg/kg masy ciała (m.c.), w tym nie więcej niż 3,3 µg/kg m.c. metylortęci (w przeliczeniu na rtęć). W 2003 r. ustalono nową wartość PTWI na poziomie 1,6 µg/kg m.c., tj. 0,1 mg/osobę o masie ciała 60 kg. Została ona potwierdzona w 2006 r. Dawka referencyjna (RfD) wyznaczona została przez National Research Council w USA na poziomie 0,7 µg/kg m.c. na tydzień.

W 2010 r. JECFA wycofał PTWI dla rtęci całkowitej i podał wartość PTWI dla rtęci nieorganicznej 4 µg/kg m.c., tj. 0,24 mg/osobę; dla metylortęci PTWI w wysokości 1,6 µg/kg m.c. zostało podtrzymane. **W najnowszej ocenie ryzyka i opinii z końca 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podał jednak dla metylortęci niższą wartość TWI: 1,3 µg/kg m.c. (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM): Scientific Opinion on the risk for public**

health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 2012; 10(12): 2985).

Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka

Średnie zanieczyszczenie rtęcią grzybów jadalnych rosnących w warunkach naturalnych wynosi w krajach Unii Europejskiej 0,106 mg/kg, całkowita zawartość rtęci w 95% zbadanych próbek nie przekracza 0,575 mg/kg, maksymalna stwierdzona zawartość to 2,080 mg/kg. W grzybach uprawnych nie jest stwierdzane tak wysokie zanieczyszczenie rtęcią (średnio 0,010 mg/kg) .

Wyniki krajowych badań monitoringowych (2004-2008 r.) grzybów rosnących w warunkach naturalnych pobranych z obrotu handlowego dały wyniki niższe: zawartość średnia 0,028 mg/kg (mediana 0,010 mg/kg), 90-ty percentyl 0,066 mg/kg, natomiast w grzybach suszonych odpowiednio 0,507 mg/kg (mediana 0,172 mg/kg) i 1,782 mg/kg.

Najnowsze badania krajowe (2011 r.) wskazują na wyższe zanieczyszczenie grzybów rosnących w warunkach naturalnych rtęcią. Średnia zawartość rtęci w grzybach świeżych wynosi 0,018 mg/kg, 95-ty percentyl 0,070 mg/kg, a w grzybach suszonych odpowiednio 0,679 mg/kg i 2,935 mg/kg. Zanieczyszczenie borowika: w grzybach suszonych średnio 1,741 mg/kg, 95-ty percentyl 3,601 mg/kg jest wyraźnie wyższe w porównaniu z podgrzybkim brunatnym (odpowiednio 0,333 mg/kg i 0,657 mg/kg). W obrocie handlowym spotykane były również grzyby o kilkakrotnie wyższym zanieczyszczeniu, pochodzące prawdopodobnie z terenów o wysokim zanieczyszczeniu rtęcią.

W grzybach suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, stanowiących przedmiot powiadomień w ramach systemu RASFF w ostatnich latach, stwierdzano zanieczyszczenie rtęcią nawet ponad 6 mg/kg.

Zasadne wydaje się podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie spożycia grzybów pochodzących z terenów o wysokim zanieczyszczeniu gleby i środowiska rtęcią bądź importowania takich grzybów, a także rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia i podjęcie stosownych kroków.

W opracowanych przez NIZP-PZH wytycznych kwalifikowania środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do oceny ryzyka w ramach krajowego systemu RASFF jako poziom kwalifikujący do

wykonania oceny ryzyka przez NIZP-PZH zaproponowano 0,5 mg/kg rtęci całkowitej w grzybach świeżych.

Przyjmując spożycie przez osobę dorosłą 5,3 g grzybów świeżych dziennie (zgodnie z danymi GEMS/Food Cluster Diets, 2007), **tygodniowe pobranie rtęci z grzybami świeżymi zanieczyszczonymi rtęcią na poziomie 0,50 mg/kg wyniosłoby 0,019 mg**. Stanowiłoby to dla osoby dorosłej o masie ciała 60 kg 24,4% TWI dla rtęci organicznej (dla rtęci nieorganicznej 7,9%).

Kierując się najnowszymi zaleceniami EFSA (*EFSA Scientific Committee; Guidance on selected default values to be used by the EFSA Scientific Committee, Scientific Panels and Units In the absence of actual measured data. EFSA Journal 2012; 10(3): 2579*) i przyjmując masę ciała dorosłego człowieka 70 kg, powyższe pobranie wniosłoby 20,9% TWI dla rtęci organicznej (6,8% dla rtęci nieorganicznej).

Uwzględniając podawany w piśmiennictwie fakt możliwości metylowania przez grzyby nieorganicznych związków rtęci i zawartość metylortęci w grzybach rzędu 15% rtęci całkowitej, grzyby o takim zanieczyszczeniu wniosłoby równocześnie, odpowiednio, przy masie ciała 60 kg i 70 kg: 3,7% TWI rtęci organicznej i 6,7% TWI rtęci nieorganicznej oraz 3,1% i 5,8%.

Natomiast wykonanie oceny ryzyka dla tzw. „worst case scenario” – spożycia 28 g grzybów leśnych dziennie (podawanego w piśmiennictwie dla niektórych rodzin w Czechach) grzyby o przedmiotowym zanieczyszczeniu mogłyby maksymalnie wnieść przy masie ciała 60 kg 40,8% tolerowanego pobrania rtęci nieorganicznej, a w przypadku zawartości rtęci w postaci metylortęci - przekraczające dawkę tolerowaną pobranie rzędu 126% TWI (przy masie ciała 70 kg – odpowiednio 35% i 108%). Przyjmując 15% rtęci organicznej – przy masie ciała 60 kg: 18,8% TWI rtęci organicznej i równocześnie 34,7% TWI rtęci nieorganicznej; przy masie 70 kg: odpowiednio 15,6% i 29,8%.

Przyjęcie zgodnie z EFSA podejścia „high consumer approach” – 14 g grzybów dziennie, czyli 100 g tygodniowo dałoby pobranie rtęci nie przekraczające TWI, odpowiednio: 60 kg – 20,4% i 63% TWI; 70 kg – 17,5% i 54% TWI).

Przy zastosowaniu proponowanego przez producentów współczynnika zateżenia 10 dla grzybów suszonych (zgodnie z dokumentem Francuskiej Federacji Przemysłu Żywności Konserwowej FIAC z dnia 26.06.2009 r.), zawartości 0,50 mg

rtęci w kilogramie grzybów świeżych odpowiada 5,0 mg rtęci w kilogramie grzybów suszonych.

Kluczowym celem Strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie rtęci, przyjętej w 2005 r. jest obniżenie poziomu rtęci w środowisku poprzez ograniczenie i stopniową eliminację emisji oraz ochrona społeczeństwa przed narażeniem na działanie tego toksycznego pierwiastka. Głównym źródłem narażenia człowieka na ten pierwiastek jest żywność. Dlatego też duży nacisk położony został na zapobieganie pobieraniu rtęci z żywnością.

Każde pobranie pierwiastka tak toksycznego jak rtęć, nawet rzędu kilku % PTWI, jest niepożądane. Rtęć kumuluje się w organizmie. Podobne działanie, przede wszystkim neurotoksyczne, wywierają też inne zanieczyszczenia żywności, np. ołów, kadm, arsen. Dlatego celowe jest, w miarę możliwości, ograniczanie pobierania rtęci z żywnością i eliminowanie ze spożycia środków spożywczych o zanieczyszczeniu w wyraźny sposób przekraczającym zanieczyszczenie średnie i wpływających na wzrost pobrania tego pierwiastka.